

KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA TUB, FORMATIV VA KOMPOZITIV USULDA YASALGAN LINGVISTIK TERMINLARNING TAHLILI

SamDChTI Sharq tillari fakulteti Koreys filologiyasi kafedrası stajyor-
o'qituvchisi **Ravshanova Asila Ulug'bek qizi**

Annotatsiya

Ushbu maqolada koreys va o'zbek tillarida lingvistik terminlarning qanday derivatsion yo'llar bilan yuzaga kelishi tahlil qilinadi. Xususan, tub va formativ hamda kompozitiv usullarda yasalgan terminlarning har ikki tilda qanday ifodalanishi, ularning o'ziga xosliklari va o'xshash jihatlari qiyosiy tahlil asosida o'rganiladi. Bu yondashuv ikki til o'rtasidagi morfologik jarayonlarning umumiy va farqli tomonlarini aniqlashga, shuningdek, tarjima jarayonlarida duch kelinadigan lingvistik muammolarni yengillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: lingvistik derivatsiya, terminologik tizim, formativ usul, kompozitiv usul, tub terminlar, affiksial yasaliş, morfemik tuzilma, qo'shma terminlar.

Kirish

Koreys va o'zbek tillari morfologik tuzilishi jihatidan agglutinatív tillar bo'lib, ularda qo'shimcha qo'shish orqali yangi ma'no yoki grammatik vazifa hosil qilish keng tarqalgan. Bu xususiyat ayniqsa formativ terminlarda ko'proq kuzatiladi. Shu bois, bu bobda terminlarning qanday vositalar orqali hosil bo'lishi, ayniqsa tub va affiksial yasaliş mexanizmi chuqur o'rganiladi. Tilshunoslikda tub terminlar deganda bir lingvistik yoki grammatik birlikni ifodalash uchun hech qanday affiks, qo'shimcha yoki qo'shilma yordamisiz, mavjud bo'lgan yadro so'zlardan foydalaniladigan terminlar nazarda tutiladi. "Til tizimidagi tub birliklar – bu terminologiyani asosiy yadrosini tashkil etuvchi elementlar bo'lib, ularning qat'iy semantik strukturasi ega bo'lishi termin sifatida mustahkamlanishiga

zamin yaratadi.”¹ Bunday terminlar, odatda, qadimiy til qatlamlariga oid bo‘lib, ularning shakli va ma’nosi tilshunoslar tomonidan turlicha talqin qilinadi. “Turkiy tillardagi eng qadimiy grammatik terminlar so‘z, ot, fe’l, sifat kabi atamalar bo‘lib, ular tarixiy lug‘aviy ildizga ega va grammatika fanining ilk bosqichlarida shakllangan”². O‘zbek tilida tub terminlar: so‘z, gap, ot, fe’l, son, sifat, ravish — bu so‘zlar aslida lug‘aviy ildizga ega va hech qanday affiks yoki qo‘shimcha yordamisiz termin maqomini olgan. Bu kabi terminlar o‘zbek tilining turkiy ildizli boy lug‘atiga tayanadi. Bu terminlar boshqa terminlarga asos bo‘lgan holda, tarkibida qo‘shimcha yoki boshqa birlik bo‘lmagan, sof holdagi leksik birliklardir.

“Koreys tili agglyutinativ bo‘lgani sababli, lingvistik kategoriyalar dastlab oddiy leksik birliklar asosida belgilangan. Bu esa ularning ba’zilarini sof tub birlik sifatida ko‘rishga asos bo‘ladi”³. Koreys tilidagi ba’zi lingvistik terminlar ham shunchaki mavjud oddiy so‘zlar asosida termin maqomiga ega bo‘lgan: 말 (mal) - so‘z, 소리(soli) - tovush, 글 (geul) - yozuv, 이름 (ileum) - nom (ot), 음 (eum) - tovush, 문 (mun) - yozuv yoki gap. Bu terminlar fonetik, grafemik va sintaktik birliklarni ifodalaydi hamda boshqa terminlar yasalishiga asos bo‘ladi. Xitoycha hanja asosidagi shakllarga emas, balki koreyscha fonetik ildizga tayangan.

Bu terminlar tilshunoslikning fonetika, morfologiya, sintaksis kabi bo‘limlarida asosiy birlik sifatida ishlatiladi. Ular boshqa murakkab terminlarning negizini tashkil qiladi. Masalan:

So‘z → so‘zlashuv, so‘z birikmasi, so‘zlovchi

음 (eum) → 음운 (eum-un, fonema), 음절 (eumjeol, bo‘g‘in)

Tub terminlar ikki tilda ham tarixiy va asosiy lug‘aviy qatlamga tayangan bo‘lsa, formativ terminlar esa o‘zbek tilida qo‘shimchalar, koreys tilida esa hanja morfemalari yordamida yasalgan. Bu tilning grammatik tabiati, geneologiyasi va morfologik tuzilmasiga bog‘liq holda shakllanadi. “O‘zbek tilida termin yasash

¹ M.Qodirova, Tilshunoslik asoslari, 2020, 67 b

² Karimov A., Til va terminshunoslik asoslari, Toshkent, 2019, 56 b

³ Lee Sang-Oak, Korean Linguistic Structures, Seoul, 2006, p. 112

tizimi ko'proq affikslar asosida rivojlangan bo'lib, har bir yasovchi qo'shimcha ma'lum grammatik yoki semantik rolni bajaradi".⁴

Formativ terminlar – bu mavjud lug'aviy birliklarga morfemik elementlar (qo'shimchalar, affikslar, yasaluvchi bo'laklar) qo'shilishi orqali hosil qilingan terminlardir. Formativ (yoki affiksial) usul orqali yangi so'z yasalishi, ayniqsa ilmiy sohalarda, muhim terminlarni yaratish vositasi hisoblanadi. Bu jarayon mavjud leksik birliklarga morfemik darajada qo'shimcha qo'shish orqali amalga oshiriladi. Bunday terminlar ko'pincha ilmiy-texnik, ijtimoiy-siyosiy, pedagogik va tilshunoslik sohaslarida keng qo'llaniladi. "Affiksial usul orqali hosil qilingan terminlar leksik jihatdan barqaror bo'lib, sohalarga xos semantik o'ziga xoslikni aks ettiradi."⁵ Bu usul morfologik jihatdan o'zbek va koreys tillari uchun o'xshash bo'lib, ikkala til ham agglutinatив til bo'lganligi sababli, qo'shimchalar orqali yangi ma'no va grammatik funksiyalar hosil qilishda boy imkoniyatlarga ega. "O'zbek tilida lingvistik terminologiyaning asosiy qatlamini yasovchi va ma'no o'zgartiruvchi affikslar orqali hosil qilingan formativ birliklar tashkil qiladi"⁶. O'zbek tilida formativ terminlar: so'zlovchi, gaplashuv, tovushli, fe'llik, sifatdosh, sonli, ko'plik, ravishdosh kabilar — bu terminlar "-lik", "-chi", "-uvchi", "-cha", "-li" kabi qo'shimchalar orqali hosil qilingan. Bular grammatik shakl yasovchi affikslar yordamida yasaladi, ya'ni formativ usul asosida. Koreys tilida esa formativ yasalish ko'pincha hanja (xitoycha morfemalar) asosida amalga oshadi. "Koreys tilidagi ko'plab lingvistik terminlar morfologik struktura asosida formativ usulda, ko'pincha hanja birikmalari orqali shakllanadi. Bu terminlar sistemali va qat'iy model asosida qurilgan"⁷. "...koreys tilidagi ko'plab lingvistik terminlar aynan sino-koreys ildizli birliklarga affikslar qo'shilishi orqali hosil qilinadi. Bu holat termin yaratishda sistemalilik va normativlikni ta'minlaydi."⁸

⁴ Matkarimov N., O'zbek tilining morfologik tizimi va terminlari, Toshkent, 2021, 64 b

⁵ S. Jo'raqulov, Terminologiyaning nazariy asoslari, 2018, 57 b

⁶ Qosimov O., Zamonaviy o'zbek tilshunosligining nazariy asoslari, Samarqand, 2018, 87 b

⁷ Kim Kyung-Ho, Linguistic Terminology in Korean Grammar, Busan Univ. Press, 2014, p. 59

⁸ 언어과학 2015, 114

Koreys tilida affiksial yasaliş ko'proq quyidagi affikslar yordamida amalga oshadi:

- 화 (化) - "...lashtirish" yoki "...ga aylantirish" ma'nosini beradi
- 적 (的) - "...ga oid", "...sifatida"
- 성 (性) - "xususiyat", "tabiat", "mohiyat"
- 력 (力) - "kuch", "salohiyat"
- 자 (者) - "shaxs, bajaruvi"

Bu affikslar yordamida faqatgina yangi so'z emas, balki yangi tushunchaning ifodasi ham hosil qilinadi. Masalan, 교육 (gyoyug) – ta'limlashtirish, 문화적 (munhwajeog) – madaniy jihatdan, 생산성 (saengsanseong) – ishlab chiqaruvchanlik, 의사소통화 (uisasotonghwa)– kommunikatsiyalashtirish, 언어적 (eon-eojeog) – tilga oid, 규칙성 (gyuchigseong) – tizimlilik, 이해력 (ihaelyeog) – tushunish qobiliyati, 연구자 (yeonguja) – tadqiqotchi kabi terminlar shunchaki leksik birlik emas, balki butun ilmiy diskursda o'ziga xos tushunchani anglatadi.

O'zbek tili agglutinatív til bo'lganligi sababli, terminlar yasalişida affikslar orqali grammatik va semantik o'zgarishlar kiritish keng tarqalgan. So'zlashuv, so'zlovchi, suhbatdosh, ko'plik, sifadosh, bog'lovchi kabi terminlarni misol qilib ko'rsatish mumkin.

"Koreys tilida morfemik yasalgan terminlarning aksariyati hanja asosida sistematik tarzda shakllangan bo'lib, bu ularni ilmiy terminologiyada barqaror qo'llash imkonini beradi."⁹ Formativ usul ikkala tilda ham terminlarning shakllanishida eng keng tarqalgan va samarali usullardan biridir. Ular yordamida yangi ilmiy tushunchalar nomlanadi va mavjud tushunchalarga yangi ma'no yuki yuklanadi.

Tilshunoslikda terminlar yaratishning asosiy usullaridan biri bu kompozitiv, ya'ni qo'shma usuldir. Kompozitiv (lot. compositio — birlashtirish) usul, tilshunoslikda ikki yoki undan ortiq mustaqil leksik birliklarni birlashtirish orqali

⁹ Choi Seung-ryong, 한국어 형태론 연구, Seoul National University Press, 2019, 134 b

yangi soʻz, ayniqsa, yangi termin yasash vositasi hisoblanadi. Bu usul orqali yaratilgan terminlar koʻpincha ilmiy tushunchalarni yanada aniqroq, murakkabroq mazmunda ifodalaydi. Lingvistikada, xususan, soʻz birikmalari, birikkan otlar, sifatlanuvchi-sifatlovchi munosabatlar asosida hosil qilingan terminlar aynan kompozitiv usul mahsuli hisoblanadi. “Kompozitiv terminlar murakkab ilmiy tushunchalarni sodda leksik birliklar orqali aniq va mukammal ifodalashda vosita boʻlib xizmat qiladi.”¹⁰ Kompozitiv usul, ayniqsa, lingvistika sohasida faol qoʻllaniladi. Chunki tilshunoslikda abstrakt tushunchalarni izohlash, tilda mavjud birliklar asosida amalga oshiriladi. Ushbu boʻlimda koreys va oʻzbek tillaridagi kompozitiv usul orqali yasalgan lingvistik terminlar qiyosiy tahlil qilinadi.

Kompozitiv usul orqali yasalgan terminlar tilshunoslikda qoʻshma soʻzlar sifatida tasniflanadi. Ular odatda quyidagi xususiyatlarga ega boʻladi:

1. Morfologik murakkablik – termin kamida ikki leksik birlikdan iborat boʻladi.
2. Semantik integratsiya – tarkibiy qismlar yangi tushuncha ifodalash uchun oʻzaro uygʻunlashadi.
3. Sintaktik mustaqillik – bunday terminlar gapda yakka birlik sifatida qoʻllanadi.
4. Terminologik aniqlik – har bir termin konkret fan sohasi bilan bogʻlangan.

“Qoʻshma terminlar – bu tildagi mavjud birliklarni yangi shaklda qayta ifodalash natijasidir, bu esa bilimlar tizimining rivojlanishidan dalolat beradi.”¹¹ Koreys tilida koʻplab lingvistik terminlar aynan kompozitiv usul asosida yasalgan. Bu terminlar ikki mustaqil soʻzning birlashishi orqali hosil qilinadi va odatda quyidagi tuzilmalarda uchraydi:

a) *Ot + Ot*

음운론 (eum-unlon) - fonologiya: 음운 (fonema) + 론 (nazariya)

형태소 (hyeongtaeso) - morfema: 형태 (shakl) + 소 (birlik)

¹⁰ Toʻxtayeva Z. “Terminshunoslik asoslari”, 2019, 75 b.

¹¹ Sh. Shomahmudova. “Tilshunoslik va zamonaviy terminlar”, 2018, 89 b.

의미론 (uimilon) - semantika: 의미 (ma' no) + 론 (nazariya)

b) *Ataluvchi + Tavsiflovchi*

기초어휘 (gicho eohwi) - asosiy so'z boyligi: 기초 (asos) + 어휘 (leksika)

언어사용 (eon-eo sayong) - til ishlatish: 언어 (til) + 사용 (foydalanish)

c) *Fe'l + Ot*

발화행위 (balhwa haeng-wi) - so'zlashish akti: 발화 (so'z aytish) + 행위 (harakat)

Bu kabi terminlar koreys tilining ilmiy uslubiga xos sintaktik ixchamlikni ta'minlaydi va noaniqlikdan holi bo'lgan ilmiy tildan dalolat beradi. Koreys tilidagi ko'plab lingvistik terminlar leksik birliklar birikmasidan hosil qilinadi. Bu ularning ilmiy noaniqlikni kamaytirishdagi rolini oshiradi.¹²

O'zbek tilida kompozitiv terminlar fanning har bir sohasida keng qo'llaniladi. Ular ilmiy atamalarni aniqlik va tushunarlik bilan ifodalashga xizmat qiladi.¹³ O'zbek tilshunosligida ham kompozitiv terminlar keng tarqalgan bo'lib, ularning asosini so'z birikmalari tashkil etadi va quyidagi tuzilmalarda ifodalanadi:

a) *Ot + Ot* → so'z yasalishi, fonema tizimi, til birliklari;

b) *Sifat + Ot* → asosiy birlik, fonetik tahlil, leksik birlik

c) *Fe'l + Ot* → tushunchani izohlash, ifoda vositasi, tahlil modeli

Mazkur terminlar o'zbek tilidagi ilmiy adabiyotlarda ko'p uchraydi va ularning barchasi semantik yaxlitlik va sintaktik aniq tuzilishga ega. Bundan ko'rinib turibdiki, har ikkala tilda ham kompozitiv terminlar yasalishi tizimli va funksional jihatdan muhim. Ular o'zaro mos keladigan tarkibiy birliklar asosida shakllanadi, ammo ko'pincha o'ziga xos morfologik qurilmalar orqali farqlanadi.

Har ikki tilning kompozitiv usuli terminlar tizimini boyitishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunday terminlar o'zaro izchil va tizimli tarzda yaratiladi, ularning ichki morfologik tarkibi ochiq va tahlilga yaroqli bo'ladi.

¹² Kim Sun-ho, "한국어 전문용어 형성 방식", 2020, 97

¹³ Yo'ldoshev A. "Lingvistik terminologiya muammolari", 2004, 101 b

Kompozitiv usul orqali yasalgan lingvistik terminlar nafaqat tilda mavjud birliklarning kombinatsiyasi, balki yangi ilmiy tushunchalarning tildagi refleksiyaasidir. Bu usul:

- ilmiy terminlarni aniq va maqsadli ifodalash imkonini beradi;
- tilda mavjud birliklarni qayta semantikalashtiradi;
- terminlar sistemasini izchil shakllantiradi.

Ayniqsa, Koreys tilidagi 형태소 (morfema) yoki 음운론 (fonologiya) kabi terminlar zamonaviy lingvistikada muhim nazariy kategoriyalarning asosiy belgisidir. Xuddi shuningdek, o'zbek tilidagi so'z yasalishi, talaffuz qoidasi kabi birikmalar ham o'zbek lingvistikasida barqaror ilmiy birliklardir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tub va formativ usulda yasalgan lingvistik terminlar ikki tilning ham morfologik tuzilishi, geneologik kelib chiqishi, va lingvistik an'analari bilan chambarchas bog'liq. O'zbek tilida affikslar orqali termin yasash asosiy mexanizm bo'lsa, koreys tilida bu hanja asosidagi kompozitsiya va grammatik affikslar orqali shakllanadi. Har ikkala tilning formativ yondashuvi, yangi terminlar yaratishdagi ijodkorlik va sistematiklikni aks ettiradi.

Kompozitiv usul orqali yasalgan lingvistik terminlar tilshunoslik fanining taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq. Ular:

- ilmiy tushunchalarni izchil va aniq ifodalash imkonini beradi;
- til tizimida mavjud birliklarning o'zaro kombinatsiyasidan hosil bo'ladi;
- fanning o'ziga xos terminlar tizimini shakllantiradi.

Koreys tilida bunday terminlar ko'pincha ixcham shaklda bo'lib, ilmiy tildagi nazariy tushunchalarni yengil anglatadi. O'zbek tilida esa ular ko'proq analitik shaklda, ya'ni so'z birikmalari ko'rinishida ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jo'raev, N. (2019). Leksikologiya va frazeologiya. Toshkent: "Fan va texnologiya".

2. Karimov A. (2019). Til va terminshunoslik asoslari. Toshkent.
3. Madvaliev, A. (2007). O'zbek tilining morfologik tizimi. Toshkent: "Fan".
4. Madvaliev, A. (2012). O'zbek tili morfologiyasi. Toshkent.
5. Mamarasulov, S. (1998). O'zbek tili frazeologiyasi. Toshkent: Fan.
6. Mamarasulov, S. (2008). Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan.
7. Nurmonov, A. (2008). Fonetik tizim va fonologik qarashlar. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi nashriyoti.
8. Rasulov, M. (2008). Tilshunoslikka kirish. Toshkent: O'zMU.
9. Yo'ldoshev, A. (2004). Lingvistik terminologiya muammolari. B. 101.
10. Yo'ldoshev, A. (1975). Hozirgi o'zbek adabiy tili leksikasi. Toshkent: Fan.
11. Chang, S. (2015). Korean Grammar in Use: Advanced. Darakwon.
Choi Seung-ryong, (2019). 한국어 형태론 연구. Seoul National University Press, p. 134.
12. Kim Kyung-Ho. (2014). Linguistic Terminology in Korean Grammar. Busan Univ. Press, p. 59.
13. Kim Sun-ho. (2020). 한국어 전문용어 형성 방식, p. 97.
Kim, M. (2015). A Study of Korean Modifiers. Seoul Grammar Studies, pp. 42–44.
14. Kang Mi-kyung. (2020). 국어학의 이해. Seoul: Han'guk Publishing.
15. Lee, I., & Ramsey, S. R. (2000). The Korean Language. SUNY Press.
16. Lee, H.-Y. (2008). Korean Grammar for International Learners. Yonsei University Press, p. 185.
17. Shin, Jiyong. (2016). Korean Phonetics and Phonology. Hankook University, p. 90.
18. Sohn, H. M. (1999). The Korean Language. Cambridge University Press.
19. Sohn, H. M. (2001). The Korean Language. Cambridge University Press.
20. Raximov.A.S., Ravshanova A.U., Koreys va O'zbek tillarida Lingvistik terminlarning sohaviy ko'lam, Miasto Przyszłości Kielce 2024 Impact Factor: 9.9 ISSN-L: 2544-980X

21. Bayonkhanova I.F., Ravshanova A.U., TOVUSH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI (O'ZBEK VA KOREYS TILLARI MISOLIDA). JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH Volume 2, Issue 5, February, 2025 Online ISSN: 3030-3508 <https://spaceknowledge.com>

22. Ravshanova A.U., KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA LINGVISTIK TERMINLARNING MA'NO XUSUSIYATLARI. INNOVATION: THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND RESEARCHES ISSN: 2181-3868 SJIF-2023: 3.812 | ISI: 0.539 | VOLUME 3, ISSUE 3, 2025, 102-105 bb